

AMITIÉ & CLASSE SOCIALE

NOTRE POCHE, NOTRE SEULE VRAIE AMIE ?

Résumé :

S'appuyant sur les théories de Bourdieu et les travaux de divers sociologues, cet article explore l'influence des classes sociales sur les relations amicales. Il examine comment la mobilité sociale modifie les réseaux d'amitié, avec des implications significatives pour la compréhension des dynamiques sociales et des inégalités. Les réseaux de sociabilité des classes supérieures, moyennes et inférieures sont comparés, mettant en évidence les avantages des réseaux diversifiés pour les élites et les limitations des classes populaires. De plus, le rôle des institutions éducatives et professionnelles dans la formation des amitiés interclasses est analysé.

Mots clés :

- * Amitié
- * Classe Sociale
- * Catégorie Sociale
- * Amitié et Travail
- * Amitié et Éducation

Introduction

Les concepts de classe sociale et d'amitié sont fondamentaux en sociologie. La classe sociale fait référence à la stratification de la société basée sur des critères économiques, culturels et sociaux, influençant l'accès aux ressources et au pouvoir. L'amitié, en revanche, est une relation interpersonnelle volontaire basée sur la confiance, la réciprocité et le soutien mutuel. Comprendre comment ces deux concepts interagissent permet de dévoiler les mécanismes sous-jacents qui façonnent nos réseaux sociaux et nos identités personnelles.

La catégorie sociale d'un individu façonne souvent ses relations amicales. Ces dernières suivent l'évolution de sa catégorie sociale, ce qui amène à perdre des amis restés dans sa précédente catégorie sociale et à en gagner de nouveaux dans sa classe sociale actuelle. Étudier les relations amicales à travers le prisme des classes sociales est crucial car cela révèle comment les inégalités économiques et culturelles influencent les dynamiques interpersonnelles. Les amis partagent souvent des valeurs et des expériences similaires, ce qui peut renforcer les frontières de classe. De plus, les réseaux d'amitié peuvent servir de ressources sociales, facilitant l'accès à des opportunités économiques et sociales. Ainsi, les amitiés jouent un rôle clé dans la reproduction ou la transformation des structures sociales.

Cet article vise à explorer les dynamiques entre les classes sociales et les relations amicales. Nous examinerons comment la classe sociale influence la formation et le maintien des amitiés, ainsi que les mécanismes par lesquels ces relations peuvent évoluer avec la mobilité sociale. La structure de l'article est la suivante : après une revue de la littérature sur les théories sociologiques des classes sociales et de l'amitié, nous analyserons des études de cas empiriques pour illustrer ces dynamiques. Enfin, nous discuterons des implications de ces relations pour la compréhension plus large des structures sociales contemporaines.

I. Cadre Théorique

Pour analyser la corrélation entre classe sociale et relations amicales, il est essentiel de s'appuyer sur des théories sociologiques solides. Nous examinerons d'abord les théories de Pierre Bourdieu, puis les concepts de capital culturel et d'habitus, et enfin, l'influence des structures sociales sur les relations interpersonnelles.

A. Théories de Pierre Bourdieu sur la Distinction et le Capital Social

Pierre Bourdieu, dans son ouvrage majeur *La distinction : critique sociale du jugement*, propose une analyse approfondie des mécanismes de distinction sociale. Selon Bourdieu, les goûts et les préférences culturelles ne sont pas simplement des choix individuels, mais sont façonnés par la position sociale de l'individu. Cette distinction permet aux individus de se différencier et de se situer dans l'espace social. Le capital social, défini comme l'ensemble des ressources liées à la possession d'un réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées d'interconnaissance et d'inter-reconnaissance, joue un rôle crucial dans la structuration de ces relations. En d'autres termes, le capital social est essentiel pour comprendre comment les individus naviguent dans le tissu social et établissent des liens amicaux en fonction de leur classe sociale.¹

B. Concepts de Capital Culturel et Habitus

Le concept de capital culturel est central dans la sociologie de Bourdieu. Il se décline en trois formes : incorporé (dispositions durables de l'esprit et du corps), objectivé (biens culturels tels que livres, instruments, etc.), et institutionnalisé (titres scolaires). Ce capital culturel est transmis principalement par la famille et l'éducation, et il joue un rôle déterminant dans la reproduction des inégalités sociales. L'habitus, quant à lui, est un système de dispositions durables et transposables, structuré par les conditions objectives d'existence. Il influence les pratiques, les perceptions et les attitudes des individus, et est à l'origine des comportements sociaux conformes aux structures sociales. L'habitus permet de comprendre comment les individus intègrent inconsciemment les règles et les normes de leur classe sociale, ce qui se reflète dans leurs relations amicales et leurs réseaux de sociabilité.

¹ Bourdieu P. (1979). *La Distinction. Critique sociale du jugement*. Les Éditions de Minuit.

C. Influence des Structures Sociales sur les Relations Interpersonnelles

Les structures sociales, telles que définies par Bourdieu et d'autres sociologues comme Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, ont une influence majeure sur les relations interpersonnelles. Dans la *Sociologie de la bourgeoisie*, les Pinçon montrent comment les élites économiques et sociales utilisent leurs réseaux de sociabilité pour maintenir leur position de pouvoir. Ces réseaux sont souvent exclusifs et hermétiques, renforçant les frontières de classe. En analysant ces dynamiques, on peut comprendre comment les structures sociales influencent la formation et le maintien des amitiés, et comment les relations interpersonnelles sont utilisées comme outils de reproduction ou de transformation des hiérarchies sociales. Ces réseaux de sociabilité jouent un rôle central dans la consolidation des positions sociales et l'accès aux ressources, démontrant ainsi l'importance des structures sociales dans la formation des relations amicales.²

II. La sociabilité des classes supérieures

La sociabilité des classes supérieures, en particulier de la bourgeoisie, révèle des dynamiques distinctes et exclusives. L'analyse des travaux de Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot offre un cadre essentiel pour comprendre ces réseaux sociaux. Cette partie explore les caractéristiques spécifiques des réseaux de la bourgeoisie, les institutions qui les soutiennent et des études empiriques illustrant l'impact de la mobilité sociale sur ces relations. En se concentrant sur ces aspects, nous mettons en lumière comment la classe sociale façonne les interactions et les amitiés au sein de la société.

A. Analyse des travaux de Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot

Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot ont effectué une étude approfondie des classes supérieures françaises, notamment la bourgeoisie, pour comprendre les dynamiques de sociabilité au sein de cette classe. Leur recherche met en lumière les caractéristiques distinctives des réseaux sociaux de la bourgeoisie et les pratiques exclusives qui les maintiennent.

1. Caractéristiques des réseaux de sociabilité de la bourgeoisie

² Pinçon M. & Pinçon-Charlot M. (2000). *Sociologie de la bourgeoisie*. La Découverte.

Les Pinçon-Charlot démontrent que les réseaux de sociabilité de la bourgeoisie sont caractérisés par leur stabilité et leur homogénéité. Ces réseaux sont souvent constitués de relations intergénérationnelles et de longue durée, consolidées par des liens familiaux et professionnels. La confiance et la loyauté jouent un rôle central dans ces relations, qui sont souvent renforcées par des rencontres régulières dans des lieux exclusifs.

Les membres de la bourgeoisie ont tendance à se fréquenter dans des cercles fermés où l'on retrouve une homogénéité sociale et culturelle marquée. Cela inclut les fréquentations régulières dans des clubs privés, des invitations à des événements sociaux restreints et des interactions dans des lieux de villégiature de prestige. Ces environnements permettent de créer et de maintenir des réseaux denses où chacun connaît les codes et les valeurs de l'autre, assurant ainsi une cohésion de groupe forte et une transmission des ressources sociales et économiques au sein de la classe.

2. Institutions et pratiques exclusives

Les institutions et les pratiques exclusives sont fondamentales pour maintenir la cohésion et la distinction de la bourgeoisie. Les membres de cette classe sociale fréquentent des clubs privés, des écoles prestigieuses, et participent à des événements culturels et sociaux spécifiques. Ces institutions servent non seulement à renforcer les liens au sein de la classe, mais aussi à exclure les non-membres, préservant ainsi la pureté du réseau social.

Les Pinçon-Charlot soulignent que les clubs privés, tels que les cercles de réflexion, les associations caritatives de l'élite, et les réunions d'affaires dans des hôtels particuliers, constituent des espaces où se tissent les alliances stratégiques. Les écoles prestigieuses, souvent élitistes et coûteuses, jouent un rôle crucial dans la formation des jeunes générations, assurant la continuité des réseaux sociaux et professionnels de la classe supérieure. Par ailleurs, les événements culturels, comme les galas de bienfaisance, les expositions artistiques privées, et les réceptions diplomatiques, sont des occasions de renforcer et d'élargir ces réseaux.

B. Études de cas et exemples empiriques

Pour illustrer les concepts théoriques, une étude a été réalisée sur un échantillon de 50 personnes provenant de diverses classes sociales de la population djiboutienne. Certaines de ces personnes ont évolué vers des classes supérieures, tandis que d'autres ont connu une mobilité descendante. L'enquête révèle des résultats frappants concernant l'impact de la mobilité sociale sur les réseaux d'amitié.

L'étude montre que 39 personnes (78%) n'ont plus aucun contact avec leurs amis d'origine, ceux-ci étant relégués au rang de « connaissances ». Les changements de classe sociale ont entraîné une redéfinition des relations, où les anciens meilleurs amis ont perdu leur statut privilégié. Les 11 personnes restantes indiquent qu'elles ne rencontrent

leurs amis d'antan que lors de cérémonies telles que les mariages ou les funérailles. Même lors de ces rares occasions, ils constatent qu'ils n'ont presque plus rien à se dire, leurs situations économiques et sociales ayant évolué différemment.

Cette étude empirique confirme les observations théoriques de Pinçon et Pinçon-Charlot, montrant que la mobilité sociale entraîne une reconfiguration significative des réseaux de sociabilité, avec une tendance à former des relations plus homogènes au sein de la nouvelle classe sociale. En effet, les individus ayant accédé à des classes supérieures développent des amitiés basées sur des intérêts et des valeurs partagées avec leurs nouveaux pairs, tandis que les relations antérieures deviennent de plus en plus distantes, reflétant ainsi les changements dans les ressources et les opportunités disponibles.

III. Les réseaux de sociabilité des classes moyennes et populaires

L'étude des réseaux de sociabilité des classes moyennes et populaires offre un contraste intéressant avec ceux des classes supérieures. Cette section examine les contributions des sociologues Félix Requena Santos et Mario Luis Small pour comprendre comment ces classes développent et maintiennent leurs réseaux sociaux. Une comparaison des pratiques de sociabilité entre les différentes classes est également abordée, suivie d'exemples concrets de réseaux de sociabilité restreints et homogènes.

A. Contributions de Félix Requena Santos et Mario Luis Small sur les classes sociales et les réseaux de sociabilité

Mario Luis Small :

Mario Luis Small, dans *Gains inattendus : origines des inégalités de réseau dans la vie quotidienne*, explore les mécanismes par lesquels les réseaux sociaux se forment et se maintiennent dans les classes moyennes et populaires. Il met en évidence que ces réseaux, bien que souvent moins riches en ressources matérielles, offrent un soutien émotionnel et pratique essentiel. Small observe que les institutions locales comme les écoles, les lieux de culte et les associations communautaires jouent un rôle crucial dans la formation de ces réseaux. Ses recherches montrent également que les individus de ces classes utilisent de manière créative leurs relations pour accéder à des opportunités et surmonter les obstacles.³

³ Santos, F.R. (1994). *Amis et réseaux sociaux : éléments pour une sociologie de l'amitié*. Centro de Investigaciones Sociológicas. (Depuis sa version espagnole d'origine)

Félix Requena Santos :

Félix Requena Santos, dans son ouvrage *Amis et réseaux sociaux : éléments pour une sociologie de l'amitié*, propose une analyse détaillée des relations d'amitié dans différents contextes sociaux. Il met en évidence comment les individus des classes moyennes et populaires forment et entretiennent des amitiés basées sur la proximité géographique, les intérêts communs et le soutien mutuel. Requena Santos souligne que ces amitiés sont souvent plus durables et stables comparées à celles des classes supérieures, en raison de la moindre mobilité géographique et sociale de ces individus. Ses travaux montrent également que les réseaux de sociabilité dans ces classes sont souvent plus inclusifs et moins exclusifs, permettant des interactions plus variées et plus riches.⁴

B. Comparaison des pratiques de sociabilité entre les différentes classes

La comparaison des pratiques de sociabilité entre les classes sociales révèle des différences marquées. Les classes supérieures tendent à former des réseaux exclusifs et homogènes, centrés autour d'institutions prestigieuses et de pratiques sociales sélectives. En revanche, les classes moyennes et populaires développent des réseaux plus inclusifs et diversifiés, souvent ancrés dans des contextes locaux et communautaires.

Les individus des classes moyennes et populaires ont tendance à valoriser les relations basées sur la confiance et l'entraide mutuelle. Les interactions sociales se déroulent souvent dans des espaces publics comme les parcs, les centres communautaires et les lieux de culte, favorisant des rencontres fréquentes et informelles. Contrairement aux classes supérieures, où les relations peuvent être instrumentalisées pour maintenir et renforcer la position sociale, les relations dans les classes moyennes et populaires sont souvent plus spontanées et moins structurées par des objectifs de statut.

C. Exemples de réseaux de sociabilité restreints et homogènes

Les réseaux de sociabilité des classes moyennes et populaires, bien que souvent plus inclusifs, peuvent également être restreints et homogènes. Ces réseaux se forment généralement autour de liens familiaux, de voisinage et d'activités communautaires partagées. Par exemple, une étude empirique réalisée sur 50 personnes de diverses classes sociales montre que 78% des individus ayant changé de classe sociale perdent contact avec leurs anciens amis, et ceux qui restent en contact ne se rencontrent que lors de cérémonies comme les mariages et les funérailles. Ces interactions sont souvent

⁴ Santos, F.R. (1994). *Amis et réseaux sociaux : éléments pour une sociologie de l'amitié*. Centro de Investigaciones Sociológicas. (Depuis sa version espagnole d'origine)

superficielles, leurs situations économiques ayant évolué différemment, limitant les sujets de conversation et les intérêts communs.

Ces exemples illustrent que, malgré une apparente inclusivité, les réseaux de sociabilité des classes moyennes et populaires peuvent également être exclusifs, mais de manière différente. Les frontières sont souvent définies par des facteurs géographiques et sociaux, comme le quartier de résidence ou l'appartenance à une communauté locale, plutôt que par des critères économiques stricts. Ces réseaux offrent un soutien crucial en termes de solidarité et de résilience, mais peuvent également limiter l'accès à des opportunités plus larges, perpétuant ainsi certaines formes d'inégalité sociale.⁵

IV. Impact de la mobilité sociale sur les relations amicales

L'impact de la mobilité sociale sur les relations amicales est un sujet de grande importance dans la sociologie des réseaux sociaux. Cette section explore comment les changements dans le statut socio-économique des individus influencent leurs réseaux d'amitié, en s'appuyant sur les travaux de Claire Bidart et Maureen T. Hallinan.

A. Analyse des articles de Claire Bidart et Maureen T. Hallinan

1. Effets de la mobilité sociale ascendante et descendante sur les amitiés

Claire Bidart :

Les recherches de Claire Bidart, notamment dans *L'amitié*. Un lien social, montrent que la mobilité sociale, qu'elle soit ascendante ou descendante, a des effets profonds sur les relations amicales. La mobilité ascendante, qui peut inclure des promotions professionnelles ou des améliorations significatives du statut économique, tend à éloigner les individus de leurs amis d'origine. Les amitiés formées dans des contextes de classe inférieure peuvent être perçues comme moins pertinentes ou même incompatibles avec les nouvelles normes et attentes sociales des classes supérieures. À l'inverse, la mobilité descendante peut entraîner un sentiment de honte ou d'embarras, conduisant les individus à se distancier de leurs anciens amis pour éviter la stigmatisation.⁶

⁵ Knecht, A. & Schobin, J. (2016). *L'homogénéité de l'amitié*. Erika Alleweldt et al. Éditions. *L'amitié aujourd'hui : une introduction à la sociologie de l'amitié*, Bielefeld, page 118-128. (Depuis sa version allemande d'origine)

⁶ Bidart C. (1997). *L'amitié. Un lien social*. La Découverte.

Maureen T. Hallinan :

Maureen T. Hallinan, dans *The process of friendship formation*, renforce ces conclusions en démontrant que les similarités en termes de statut socio-économique sont cruciales pour la formation et le maintien des amitiés. Lorsque ces similarités se modifient en raison de la mobilité sociale, les amitiés peuvent s'affaiblir ou se dissoudre complètement. L'américaine utilise des méthodes quantitatives pour analyser les données provenant de divers contextes sociaux, tels que les écoles et les lieux de travail. La sociologue identifie plusieurs facteurs clés qui influencent la formation des amitiés, y compris la proximité géographique, les similarités d'âge, de genre, et de statut socio-économique.⁷

2. Restructuration des réseaux sociaux

La mobilité sociale entraîne souvent une restructuration des réseaux sociaux. Bidart note que les individus en mobilité ascendante doivent souvent naviguer dans des réseaux sociaux plus complexes et diversifiés, ce qui peut nécessiter le développement de nouvelles compétences sociales et la formation de nouvelles relations. Hallinan ajoute que cette restructuration implique non seulement la perte de certaines amitiés, mais aussi la formation de nouvelles amitiés qui correspondent mieux aux nouvelles circonstances de vie des individus.

B. Études de cas illustratives

Pour illustrer ces concepts, nous nous référons à notre étude empirique menée sur un échantillon de 50 personnes de diverses classes sociales à Djibouti, dont certaines ont évolué vers des classes supérieures et d'autres vers des classes inférieures. Les résultats de cette enquête révèlent que 39 (78%) des participants ont perdu contact avec leurs amis d'origine, leurs meilleurs amis étant souvent rétrogradés au rang d'amis ordinaires. Parmi les 11 personnes restantes, il est noté que les interactions avec leurs anciens amis sont limitées à des occasions spécifiques telles que des mariages et des funérailles. Même lors de ces rencontres, les discussions sont superficielles, les différences de situations économiques créant des fossés difficilement surmontables.

Cette étude souligne que les changements dans les liens d'amitié se produisent même si ces amitiés sont vieilles de plusieurs dizaines d'années, datant parfois depuis le jardin d'enfant. Les relations interpersonnelles évoluent ainsi en parallèle avec la mobilité sociale, confirmant l'importance des structures socio-économiques dans la dynamique des amitiés.

⁷ Hallinan, M. T. (1978). *The process of friendship formation*. *Social networks*, Vol. 1(2), page 193-210.

VI. Différences de stabilité et de diversité des réseaux d'amitié

Les réseaux d'amitié varient considérablement en termes de stabilité et de diversité selon la classe sociale des individus. Cette section explore ces différences en examinant la stabilité des amitiés, l'importance des réseaux diversifiés pour les classes supérieures et les limitations des réseaux des classes inférieures.

A. Étude de la stabilité des amitiés en fonction de la classe sociale

La stabilité des amitiés est fortement influencée par la classe sociale. Les recherches montrent que les amitiés au sein des classes supérieures tendent à être plus stables en raison de la disponibilité de ressources et d'opportunités pour maintenir des relations à distance. Les individus de ces classes peuvent se permettre des voyages, des appels fréquents, et des activités communes coûteuses qui facilitent le maintien des amitiés malgré les changements géographiques ou professionnels.

En revanche, les amitiés au sein des classes inférieures sont souvent moins stables. Les contraintes économiques, les horaires de travail imprévisibles et les responsabilités familiales accrues peuvent limiter le temps et les ressources disponibles pour entretenir des relations amicales. De plus, la mobilité résidentielle fréquente pour des raisons économiques peut également contribuer à l'instabilité de ces amitiés.

B. Importance des réseaux diversifiés pour les classes supérieures

Pour les classes supérieures, la diversité des réseaux d'amitié joue un rôle crucial. Ces individus bénéficient souvent de réseaux hétérogènes qui incluent des contacts professionnels, des amis issus de différentes cultures et milieux sociaux, et des relations internationales. Cette diversité offre plusieurs avantages, tels que l'accès à une gamme variée d'opportunités économiques, sociales et culturelles. Les réseaux diversifiés permettent également de renforcer le capital social, en offrant des connexions qui peuvent être mobilisées pour des avantages personnels et professionnels.

Des études montrent que les classes supérieures investissent activement dans le maintien de ces réseaux diversifiés par le biais de clubs exclusifs, d'événements sociaux et de participation à des organisations élitistes. Ces réseaux contribuent à la reproduction sociale en assurant que les individus maintiennent et renforcent leur statut social à travers des relations influentes et stratégiques.

C. Limitations et homogénéité des réseaux des classes inférieures

À l'inverse, les réseaux d'amitié des classes inférieures sont souvent marqués par une homogénéité et des limitations significatives. Ces réseaux sont généralement composés de personnes partageant des conditions socio-économiques similaires, ce qui limite la diversité des ressources et des opportunités accessibles à ces individus. L'homogénéité des réseaux peut renforcer les inégalités en limitant les perspectives de mobilité sociale.

Les contraintes financières, le manque de temps libre et l'absence de ressources pour participer à des activités variées restreignent les interactions sociales des individus des classes inférieures à des cercles proches et familiers. Cela peut également affecter négativement leur capacité à élargir leurs horizons et à accéder à des opportunités qui pourraient améliorer leur situation économique et sociale.

En résumé, les différences de stabilité et de diversité des réseaux d'amitié en fonction de la classe sociale mettent en lumière l'importance des structures sociales dans la formation et le maintien des relations interpersonnelles. Alors que les classes supérieures bénéficient de réseaux diversifiés et stables, les classes inférieures sont souvent limitées par des réseaux homogènes et instables, perpétuant ainsi les inégalités sociales.

VI. Rôle des institutions et des environnements sociaux

Les institutions et les environnements sociaux jouent un rôle crucial dans la formation et le maintien des relations amicales, influençant de manière significative la dynamique des amitiés à travers les différentes classes sociales. Cette section examine l'influence des institutions éducatives et professionnelles, l'impact des environnements sociaux sur la formation des amitiés et l'étude des structures institutionnelles et les amitiés interclasses.

A. Influence des institutions éducatives et professionnelles

Les institutions éducatives et professionnelles sont des lieux clés où se forment de nombreuses amitiés. Les écoles, collèges et universités fournissent des environnements structurés où les individus passent de nombreuses heures ensemble, facilitant ainsi la formation de liens sociaux. Dans les écoles élitistes, les étudiants sont souvent issus de milieux socio-économiques similaires, ce qui renforce les réseaux homogènes et exclut les interactions avec des individus de classes sociales différentes. Ces institutions créent des

réseaux d'amitié qui perdurent souvent bien après la fin des études, contribuant à la reproduction sociale.⁸

De même, les lieux de travail influencent fortement les relations amicales. Les professions à haut statut social offrent des opportunités pour élargir les réseaux de contacts, tandis que les emplois moins qualifiés tendent à limiter les interactions à des cercles plus restreints et homogènes. Les collègues de travail deviennent souvent des amis proches, partageant des expériences et des défis communs. Cependant, les barrières de classe sociale peuvent limiter les amitiés interclasses dans les environnements professionnels.

B. Impact des environnements sociaux sur la formation des amitiés

Les environnements sociaux, tels que les quartiers résidentiels, les clubs de loisirs et les associations, jouent également un rôle important dans la formation des amitiés. Les quartiers homogènes en termes de classe sociale facilitent les interactions régulières et le développement de relations amicales entre voisins. Dans les quartiers mixtes, les opportunités d'interaction entre différentes classes sociales peuvent être limitées par des facteurs tels que la ségrégation résidentielle et les inégalités économiques.

Les clubs de loisirs et les associations offrent des espaces pour des interactions sociales volontaires basées sur des intérêts communs. Cependant, l'accès à ces clubs est souvent déterminé par des critères économiques et sociaux, ce qui limite la diversité des réseaux d'amitié. Par exemple, les clubs de golf ou de yacht attirent principalement les classes supérieures, tandis que les associations locales peuvent être plus accessibles aux classes moyennes et inférieures.⁹

C. Études des structures institutionnelles et les amitiés interclasses

Les études des structures institutionnelles montrent que les amitiés interclasses sont souvent rares et difficiles à maintenir. Les barrières institutionnelles, telles que les différences de statut et de revenu, peuvent créer des obstacles à la formation de ces relations. D'ailleurs, les recherches montrent que les institutions éducatives et professionnelles tendent à reproduire les inégalités sociales, limitant les opportunités pour les interactions interclasses. Par exemple, lors des cérémonies festives au travail, un chef de service ou de département, même nouvellement nommé, aura tendance à s'asseoir à la table de ses homologues d'autres services et départements, plutôt qu'avec ses collaborateurs de statut professionnel inférieur qu'il côtoie pourtant au quotidien. Il

⁸ Papapolydorou, M. (2014). 'When you see a normal person...': Social class and friendship networks among teenage students. *British Journal of Sociology of Education*, Vol. 35(4), page 322-333.

⁹ Wuthnow, R. (2003). *Overcoming status distinctions? Religious involvement, social class, race, and ethnicity in friendship patterns*. *Sociology of Religion*, Vol. 64(4), page 423-442.

choisit méticuleusement les personnes avec qui il veut être vu en public, soignant ainsi, selon lui, son image.¹⁰

Cependant, certaines institutions et programmes visant à promouvoir la diversité et l'inclusion peuvent faciliter la formation d'amitiés interclasses. Par exemple, les programmes de mentorat et les initiatives de responsabilité sociale des entreprises (RSE) peuvent créer des espaces où des individus de différentes classes sociales se rencontrent et développent des relations amicales. Ces initiatives sont cruciales pour briser les barrières sociales et promouvoir une plus grande égalité dans les opportunités de formation d'amitiés.¹¹

¹⁰ Allan, G. (1998). *Friendship, sociology and social structure*. Journal of Social and Personal Relationships Vol. 15(5), page 685-702.

¹¹ Cepić, D. (2013). *Class, friendship, and the postsocialist transition: identity work and patterns of stability in Central Europe-East and West*. Thèse Doctorale, European University Institute à Florence, en Italie.

Conclusion

La présente étude sur les relations entre les classes sociales et les amitiés met en lumière plusieurs dynamiques importantes. En premier lieu, les théories de Pierre Bourdieu sur le capital social et le capital culturel, ainsi que le concept d'habitus, montrent comment les classes sociales façonnent la nature et l'étendue des réseaux d'amitié. Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot ont démontré que les classes supérieures utilisent des réseaux de sociabilité exclusifs pour maintenir leur statut social, alors que les classes moyennes et populaires ont des réseaux plus restreints et homogènes. Les travaux de Mario Luis Small et Félix Requena Santos ont révélé des différences significatives dans les pratiques de sociabilité entre les différentes classes sociales, soulignant l'impact de la mobilité sociale sur les relations amicales. Claire Bidart et Maureen T. Hallinan ont montré que la mobilité sociale, qu'elle soit ascendante ou descendante, entraîne souvent une restructuration des réseaux d'amitié, avec la perte des anciens liens et la formation de nouveaux.

Les implications de ces résultats sont multiples pour la compréhension des dynamiques sociales et des inégalités. Les réseaux d'amitié jouent un rôle crucial dans le maintien des barrières de classe sociale et dans la reproduction des inégalités. Les classes supérieures, grâce à leurs réseaux diversifiés et stables, disposent d'un avantage significatif en termes d'accès aux ressources et aux opportunités. En revanche, les classes inférieures, avec leurs réseaux plus homogènes, sont limitées dans leurs possibilités de mobilité sociale ascendante.

Pour de futures recherches, il serait pertinent d'explorer davantage les mécanismes par lesquels les institutions éducatives et professionnelles influencent la formation des amitiés interclasses. Des études longitudinales pourraient offrir des perspectives sur l'évolution des réseaux d'amitié au cours de la vie et les effets à long terme de la mobilité sociale. Il serait également intéressant d'examiner l'impact des politiques publiques visant à promouvoir l'inclusion sociale sur la formation et la stabilité des amitiés interclasses. En approfondissant ces questions, nous pourrions mieux comprendre les dynamiques complexes des réseaux sociaux et des inégalités sociales.

Bibliographie

Livres

1. Bourdieu P. (1979). *La Distinction. Critique sociale du jugement*. Les Éditions de Minuit.
2. Pinçon M. & Pinçon-Charlot M. (2000). *Sociologie de la bourgeoisie*. La Découverte.
3. Small, M. L. (2009). *Gains inattendus : origines des inégalités de réseau dans la vie quotidienne*. Oxford University Press. (Depuis sa version anglaise d'origine)
4. Santos, F.R. (1994). *Amis et réseaux sociaux : éléments pour une sociologie de l'amitié*. Centro de Investigaciones Sociológicas. (Depuis sa version espagnole d'origine)
5. Knecht, A. & Schobin, J. (2016). *L'homogénéité de l'amitié*. Erika Alleweldt et al. Éditions. *L'amitié aujourd'hui : une introduction à la sociologie de l'amitié*, Bielefeld, page 118-128. (Depuis sa version allemande d'origine)

Articles de revues

6. Bidart C. (1997). *L'amitié. Un lien social*. La Découverte.
7. Hallinan, M. T. (1978). *The process of friendship formation*. *Social networks*, Vol. 1(2), page 193-210.
8. Papapolydorou, M. (2014). 'When you see a normal person...': *Social class and friendship networks among teenage students*. *British Journal of Sociology of Education*, Vol. 35(4), page 322-333.
9. Wuthnow, R. (2003). *Overcoming status distinctions? Religious involvement, social class, race, and ethnicity in friendship patterns*. *Sociology of Religion*, Vol. 64(4), page 423-442.
10. Allan, G. (1998). *Friendship, sociology and social structure*. *Journal of Social and Personal Relationships* Vol. 15(5), page 685-702.

Rapports et études

11. Cepić, D. (2013). *Class, friendship, and the postsocialist transition: identity work and patterns of stability in Central Europe-East and West*. Thèse Doctorale, European University Institute à Florence, en Italie.

Annexes

Schéma 1 : Impact des structures sociales sur les réseaux de pouvoir et d'amitié de la classe supérieure

Schéma 2 : Formation et utilité des réseaux sociaux dans les classes moyennes et populaires

Table des matières

Introduction.....	1
I. Cadre Théorique.....	2
A. Théories de Pierre Bourdieu sur la Distinction et le Capital Social.....	2
B. Concepts de Capital Culturel et Habitus.....	2
C. Influence des Structures Sociales sur les Relations Interpersonnelles.....	3
II. La sociabilité des classes supérieures.....	3
A. Analyse des travaux de Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot.....	3
1. Caractéristiques des réseaux de sociabilité de la bourgeoisie.....	3
2. Institutions et pratiques exclusives.....	4
B. Études de cas et exemples empiriques.....	4
III. Les réseaux de sociabilité des classes moyennes et populaires.....	5
A. Contributions de Félix Requena Santos et Mario Luis Small sur les classes sociales et les réseaux de sociabilité.....	5
B. Comparaison des pratiques de sociabilité entre les différentes classes.....	6
C. Exemples de réseaux de sociabilité restreints et homogènes.....	6
IV. Impact de la mobilité sociale sur les relations amicales.....	7
A. Analyse des articles de Claire Bidart et Maureen T. Hallinan.....	7
1. Effets de la mobilité sociale ascendante et descendante sur les amitiés.....	7
2. Restructuration des réseaux sociaux.....	8
B. Études de cas illustratives.....	8
VI. Différences de stabilité et de diversité des réseaux d'amitié.....	9
A. Étude de la stabilité des amitiés en fonction de la classe sociale.....	9
B. Importance des réseaux diversifiés pour les classes supérieures.....	9
C. Limitations et homogénéité des réseaux des classes inférieures.....	10
VI. Rôle des institutions et des environnements sociaux.....	10
A. Influence des institutions éducatives et professionnelles.....	10
B. Impact des environnements sociaux sur la formation des amitiés.....	11
C. Études des structures institutionnelles et les amitiés interclasses.....	11
Conclusion.....	13
Bibliographie.....	14
Annexes.....	15